

Toshkent viloyati Parkent tumani

Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi

10-umumta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

RASULOVA BAXTINISAning

1-sinf uchun

Ona tili va o'qish savodxonligi

fanidan **1-soatlik** noan'anaviy ochiq

DARS ISHLANMASI

Ushbu dars ishlanma Toshkent viloyati Parkent tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 10- umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Rasulova Baxtinisa tomonidan tayyorlangan.

Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan dars berayotgan o'qituvchilar uchun foydalanishga mo'ljallangan

Rasulova Baxtinisa – Toshkent viloyati Parkent tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 10- umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

_____ - Parkent tumani XT bo'limi
boshlang'ich sinflar metodisti

_____ – Parkent tumani 10-sonli
maktabning boshlang'ich sinflar O'IBDO'

Rasulova Baxtinisa – Toshkent viloyati Parkent tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 10- umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

*Ushbu dars ishlanma 10-maktab Metodik Kengashining “_____”
_____ 2022__-yildagi “_____” sonli qarori
bilan foydalanishga tavsiya etildi.*

Toshkent viloyati Parkent tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 10- umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Rasulova Baxtinisaning 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan “Foydali sabzavotlar” mavzusidagi ochiq darsiga

TAQRIZ

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Rasulova Baxtinisaning 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan “Foydali sabzavotlar” mavzusidagi ochiq darsini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida interfaol metodlarni qo'llab, AKT dan foydalangan holda darsni olib bordi.

Dars tashkiliy qism, o'tilgan mavzuni mustahkamlash, yangi mavzu bayoni, yangi mavzuni mustahkamlash, o'quvchilarni baolash va uyga vazifa qismlarga bo'lingan bo'lib, mazmunli, tushunarli, aniq va ravon tushuntirib, yoritib berildi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Hasanova O'g'iloy "Kasblar" mavzusi orqali dars oldiga qo'ygan maqsadlariga erishdi. O'quvchilarda eng avvalo, hunar va kasblar orasidagi farqni bilish, kabsga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirish va o'sitish uchun o'tkazgan metodlari o'quvchilar dunyoqarashlarini kengaytirdi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi Rasulova Baxtinisaning 1-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi fanidan "Foydali sabzavotlar" mavzusidagi ochiq darsi ona tili va o'qish savodxonligi fanidan berayotgan o'qituvchilari foydalanishi mumkin va ommalashtirishga tavsiya etaman.

Parkent tumani 10-sonli

maktabning boshlang'ich

sinflar O'IBDO`:

Ona tili va o'qish savodxonligi 2-sinf

Mavzu: FOYDALI SABZAVOTLAR

Darsning maqsadi:

Ta'limiy maqsad:

O'quvchilarni mavzu bilan tanishtirish, uning mazmunini qayta hikoya qilish, matndagi voqea va hodisalarga o'z munosabatlarini bildirishga o'rgatish.

TK1: so'z va gaplarni bog'lagan holda o'z fikrini aniq va ravshan ifodalay olish;

FK1: o'qilgan asar mazmunini tushuna oladi;

Tarbiyaviy:

o'quvchilarni aqlli, dono va qo'rqmas bo'lishga, hamkorlikda ishlashga o'rgatish

TK4: odob- axloq qoidalariga rioya qilish;

Rivojlantiruvchi: o'quvchilar lug'atini boyitish, nutqini o'stirish, o'qish malakalarini shakllantirish.

Darsning turi: Yangi bilim beruvchi, noan'anaviy, ko'nikma, malakalarini shakllantiruvchi dars.

Darsning uslubi: Tushuntirish, savol-javob, metodlar, suhbat, bellashuv.

Darsning jihozi: Tarqatma materiallar, rasmi, mavzuga oid taqdimot, ko'rgazmalar, kompyuter.

Dars sxemasi.

	Darsning borishi	Vahti
	Tashkiliy qism	6 daqiqa
	O'tgan mavzuni so'rash va mustahkamlash	10 daqiqa

	Yangi mavzu bayoni	10daqqa
	Yangi mavzuni mustahkamlash	15 daqiqa
	O`quvchilarni baholash	2 daqiqa
	Uyga vazifa berish	2 daqiqa

Darsning borishi:

I. **Tashkiliy qism**

O`quvchilar bilan salomlashish, davomadni aniqlash.

O`quvchilarning darsga hozirligini tekshirish.

O`qituvchi: Salom aziz bolalarim,

Guli rayhon lolalarim.

Qani tinglang so`zlarim,

Jajji o`g`il qizlarim.

Ona yutr egasi- siz,

Istiqlol ertasi- siz.

Bo`ling aql-u rasolar,

O`quvchilar: Bizlar yaxshi bolamiz,

Ochilgan gul lolamiz,

Ota-ona izmidan

Ustozlarning so`zidan

Bizlar also chiqmaymiz

Darsga shay gul – g`unchamiz

O`qituvchi: Bolajonlar omonmisiz?

Bugun darsga tayyormisiz?

O`quvchilar: Ustoz bizlar omonmiz.

Bugun darsga tayyormiz.

Darsimiz: O`quvchilar: Ona tili va o`qish savodxonli

Savodxonlik bu odob ilmi,

Berar bizga hayotdan saboq.

U bordurki, hayot sururli,

U bordurki, kelajak porloq

Sinfimizning shiori:

Kamol topib,halol o`sib zo`r bo`lamiz,

Bilim olib xalq yo`liga nur bo`lamiz.

Maqsad sari intilamiz,adashmaymiz,

Yurt deganning yuragiga qo`r bo`lamiz.

Bizlar-yaxshi bolamiz,

Ochilgan gul, lolamiz.

Ota-ona izmidan,

Ustozlarning so`zidan,

Bizlar also chiqmaymiz.

Sinfdagi barchamiz,

Darsga shay gul-g`unchamiz.

Darsimiz shiori: “Biz barkamol avlodmiz,

Kelajagi porloq farzandmiz!"

Sinfda bugun kim navbatchi:

Menman bugun navbatchi

Sinfni tozalovchi

O`quvchilar haqida

Ma`lumotlar beruvchi.

2-"__" sinfimiz

__ o`quvchimiz

Qiz bolalar – __ ta

O`g`illarchi – __ ta

Barchalari kelishgan

Darsga tayyor bo`lishgan

O`qituvchi:

Raxmat bolajonlarim.

O`tiringlar marxamat

Savollarimga faqat.

Javob beringiz o`ylab.

O`quvchilar: O`ylab javob berishga qilamiz biz harakat.

O`qituvchi:

O`quvchilarning tashabbus haqidagi fikrlarini savol-javob orqali aniqlanadi.

O`qituvchi:

Hozir darsimiz ona tili va o`qish savodxonligi. Bu fanni o`rganishdan asosiy maqsadimiz nima ekan?

1-o`quvchi:

O'qish fanini o'rganishdan maqsadimiz:

- o'qishni o'rganish;
- bilimimizni oshirish;
- ta'lim olish;
- tarbiya olish.

Siyosiy daqiqa bekati:

O'qituvchi: Vatanimiz nima?

O'quvchi: Vatan - so'zi naqadar aziz,

Vatan- qadami bunchalar qutlug'

Tillar ham ojiz uni aytganda,

Sevinchga tulaman she'rlar bitganda.

O'quvchi: Vatan ostonang erur tillodan,

Chunki zaminingda jasurlar yotur

Vatan sen uchun Navoiylaring ,

Jannat bog'larida g'azallar bitur.

O'quvchi: Vatan-madhingni kuylayman men ham,

Shamolda tebrangan tetik gul kabi.

Vatan -ertangni o'ylayman men ham,

Intilgan bolaning orzusi kabi.

Siyosiy daqiqa:

O'quvchilarning tashabbus haqidagi fikrlarini savol-javob orqali aniqlanadi.

O'qituvchi:

O'qituvchi: 2022- yil qanday nomlandi?

O`quvchi:

Osmoning tinch xalqing farovon.

Hurlik sabab yo`llaring ravon.

Karvonlaring oshmoqda davon

Chindan bugun buyuk bo`libsan.

O`quvchi:

Odimlaysan shaxdam mustaqil.

Qaro kunlar chekinar nari.

Yetaklaydi yurtboshing oqil

Seni buyuk kelajak sari.

Yangi O'ZBEKISTON sari qadamlar

Bugun yurtimizda qanday o'zgarishlar va yangilanishlar bo'lmoqda?

Guruhlar taqdimoti:

Guruhlarning taqdimotlari tinglanadi.

II. O'tgan mavzuni mustahkamlash.

O'tgan darsda o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun kitoblarimizni ochamiz. She'rni ifodali o'qiyamiz.

KIM TUZATADI?

Quyoning bor “vov-vov” der,
Kuchigini bor-beda yer.
Xo'rozim suvda suzar,
Mushugim arqon uzar.
Tongda qichqirar “quq-qu-u”
Balig'im bermas uyqu.
Eshagim poylar sichqon,
Toshbaqam uchqur, chaqqon.
Toychog'im ko'p sustqadam,
Yura olmas hech ildam.
Tuxum bosar buzog'im,
O'rdakkinam – suzog'im.
Kun-u tun hangrar echkim...

6. Aslida bu hayvonlar nima qilishi kerak?

O'quvchilar she'rni birin-ketin o'qib chiqadilar. Mavzu yuzasidan savol-javob o'tkaziladi.

1. Suv qanday yasharkan.? Bu hikoyadan nimalarni bilib oldingiz?
2. Asalarilarning qanday g'aroyib qobiliyatlari bor?
3. Sariq tovuqning qaysi harakatlarini eslaysiz? U qanday ona ekan?

Faol qatnashgan o'quvchilar baholanadi.

Yangi mavzu bayoni

FOYDALI SABZAVOTLAR

O'qituvchi: Bugungi mavzuyimiz "Foydali sabzavodlar". Siz uchun qiziqarli ma'lumotlar juda ko'p. ularni tanishtiram:

Rasmga qarang. Tasvirlangan narsalarni muhokama qiling.

1.Ekin ekish uchun yer qanday tayyorlanadi?

2.Tomorqaga qanday ekinlar ekish mumkin?

3.Qaysi ekinlar ertapishar hisoblanadi?

4.Qaysi sabzavotlarni qishga g'amlab qo'yish mumkin?

Berilgan so'zlarning ma'nosini rasimga qarab tushuntiring.

SABZAVOTLAR NIMA DEYDI?

Sabzi:

Tarkibimda m...), E vitaminlari bor. Men immunitetni kuchli qilaman. Ko'ri... axshilayman. **Betob** bo'lmay desangiz, meni har kuni iste'mol...

Bulg'or qalampiri

- Xotiram a'lo bo'lsin desangiz, meni ko'proq yeng. Uyqusizlik va kamqonlikda menga murojaat qilavering!

Baq-lajon:

- Foydali xususiyatlarim haqida insonlar qadimdan bilishadi. Menda siz uchun zarur bo'lgan moddalar **serob**. Kaliy, kalsiy, temir va natriy moddalariga boyman.

Pomidor:

-**Oftob** nurida **qizarib** pishaman.
Men yurak va oshqozon uchun eng yaxshi doriman. Qondagi **qand** miqdorini nazorat qilaman. Taomlarga o'zgacha ta'm beraman.

Piyoz:

Bejizga odamlar birorta ham taomni mensiz tayyorlay olishmaydi-da. Sababi bakteriya va **mikroblar** mendan **qo'rqib** turadi.

Sarimsoq:

Biroz yoqimsiz hidimni aytmasa,
foйда keltirishda menga teng
keladigani yo'q. yaxshi yetishtirsangiz,
ko'p **daromad** olib kelaman.

1. Qaysi sabzavot uyqusizlik va kamqonlikda foyda beradi?
2. Sabzida qanday vitaminlar bor?
3. Piyozning eng muhim hususiyati nimada?
4. Pomidorda qanday foydali xususiyatlar bor?
5. Sarimsoqning qanday xususiyatlari bor?

Qiziqarli musobaqa uyushtiring.

Sabzavotlarga ta'rif bering.

Nomi, shakli, ko'rinishi

Ta'mi, foydali xususiyatlari

Qanday taomlar tayyorlanishi

shutterstock.com · 1909594441

Sinf uch guruhga bo'linadi:

- 1-guruh biror sabzavotning nomi, shakli ko'rinishi haqida so'zlab beradi.
- 2-guruh o'sha sabzavotning ta'mi, foydali xususiyatlari haqida so'zlab beradi.
- 3-guruh undan qanday taomlar tayyorlanishi haqida so'zlab beradi.

She'ni ifodali o'qing.**SABZI**

Yupqaning po'stim bor,
Dalada ko'p do'stim bor.
Maqolda ham yoziqsan,
O'sha oltin qoziqsan.

Yotsam yerga yopishib,
Dumginamdan tortishib,
Tashladilar o'raga,
Salom palov to'raga.

1. She'rdagi voqealar qaysi sabzavot tilidan aytilyapti?
2. Sabzavot o'ziga qanday ta'rif beryapti?
3. "O'sha oltin qoziqman" deganda nimaga ishora qilyapti?
4. Bu sabzavotsiz qaysi milliy taomni tayyorlash mumkin emas?

"Sabzavotlar nima deydi?" audio matni tinglandi.

Mustahkamlash

Siz salomatligingizga foydali bo'lgan mahsulotlarni
bilasizmi?

www.tarbiyam.uz

Sabzavotlar nomini ayting?

Qizchaga yordam bering, savollarga to'g'ri javob
berish kerak?

www.tarbiyam.uz

Dam olish daqiqasi.

Barcha o'quvchilar o'rnilaridan turgan holda, qo'l va oyoq harakatlari bilan bajaradilar.

*Biz yugurdik, yugurdik,
O'rmonga yetib keldik.*

Savatchamizni olib,

Qo'ziqorinlar terdik.

Baholash va rag`batlantirish.

Guruhlardagi "rag`bat" kartochkalari hisoblab chiqilib, o`quvchilar baholanadi.

Uyga vazifa: she'ni yod olish.